

Слід зазначити, що висловлене припущення не підкріплене історичними документами та має дискусійний характер. Разом з тим, проведені натурні архітектурні дослідження і порівняльний аналіз виявлених архітектурно-декоративних елементів фасадів Північної прибудови дозволяють стверджувати, що вона була споруджена наприкінці XVII ст. – у 1680–1690-х рр. Поява цього непересічного архітектурного об'єкту може бути віднесена до доби правління гетьмана І. Мазепи – одного з найшанованіших ктиторів Печерської обителі. Слід також зауважити, що цей об'єкт репрезентує початок одного з найважливіших етапів розвитку архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври – його перебудови й остаточного формування протягом XVII–XVIII ст. у стилістиці українського бароко.

Підсумовуючи викладене, варто пригадати висновок фахівців-реставраторів, які у 1950-ті рр. досліджували Ковнірівський корпус і, зокрема, Північну прибудову: “Ця будівля, її дивовижні за формою і пропорціями архітектурно-декоративні форми повинна... зайняти належне місце в ансамблі пам'ятників архітектури Лаври”¹.

Лівія Сирбу

Віце-директор по зв'язкам із громадськістю
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

Лілія Заболотна

доцент, доктор історії хабілітат
Національний музей історії Молдови, м. Кишинів

ОЦИФРУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ МОЛДОВИ В РАМКАХ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ: ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ²

Сучасні виклики і проблеми історичної науки доволі тісно взаємопов'язані з поворотом до масового оцифрування історичних джерел. Відомо, що оцифрування не лише значно спрощує роботу співробітників музею, але й робить цю спадщину більш доступною для широкої публіки, відкриває онлайн-доступ до матеріальної культурної спадщини на світовому рівні. Очевидним є й те, що “цифрова історія” стає професійною реальністю – нові способи зберігання, обробки, дослідження інформації входять в повсякденний арсенал сучасного історичного дослідження³.

Наукові співробітники, а також сучасні музейні наукові фахівці успішно працюють у цифровому культурному просторі. Оцифрування в музеях здійснюється для досягнення двох основних цілей – автоматизації обліку й переходу на новий рівень презентації фондів.

У першому випадку сканується все, що пов'язано з обліковою документацією. У другому – в електронну форму переводяться предмети музейних колекцій. Цифрові ресурси надають й чимало додаткових переваг, таких як створення страхового фонду й високоякісних копій для допомоги у реставрації експонатів, видання репринтів, організація проєктів.

¹ Говденко М. М., Корнєєва В. І. Києво-Печерська лавра: варіації на тему реставрації... С. 8–25.

² Стаття виконана у рамках проєкту “Museum historical-archaeological heritage: systematization and scientific-cultural valorization” (Code: 180101).

³ Cornețchi A. Tehnologii digitale – o modalitate modernă de prezentare și diseminare a colecțiilor muzeale (Digital technologies: a modern way to preserve and promote museum collections). *Tyragetia, Istorie și Muzeologie*. Serie nouă. Vol XIV [XXIX]. Nr. 2. Chișinău, 2020. P. 31–45.

У Національному музеї історії Молдови (надалі – НМІМ) нараховується понад 340 000 об'єктів та предметів національної культурної спадщини країни, з найдавніших часів і до нашого часу, які структуровані й розміщені по різних колекціях¹.

Перші спроби переходу до нових технологій у НМІМ були здійснені на зламі ХХ–ХХІ ст., з метою систематизації, оновлення й покращення бази даних, для більш доступного й швидкого пошуку інформації про предмети у фондах, їх вивчення за різними тематичними критеріями класифікації і каталогізації. За останні 20 років НМІМ створив базу даних керуваної мобільної культурної спадщини, яка містить понад 170 000 записів про культурні цінності, які віднесені до основного фонду зберігання².

В рамках державної програми на 2020–2023 рр. НМІМ виграв науковий проєкт за темою: “Музейна спадщина та історична пам'ять: дослідження, інтерпретація, презентація”. Однією з ключових задач проєкту є оцифрування культурної спадщини. Протягом декількох років оцифрування здійснюється за допомогою:

- переведення культурних цінностей з традиційного у цифровий формат з використанням різних засобів – сканування, фотографія, малюнок тощо;
- обробки даних, отриманих в результаті сканування/зйомки, в різних форматах і роздільностях;
- створення облікової картки мета-даних, пов'язаної з культурним надбанням, шляхом його дослідження та ідентифікації;
- роботи над створенням єдиного реєстру оцифрованих культурних цінностей в базі даних;
- використання оцифрованих культурних цінностей в режимі он-лайн³.

Станом на кінець 2023 р. спеціалізований персонал музею, разом із членами наукового проєкту, оцифрував 138 027 культурних об'єктів з музейної спадщини, в тому числі:

- 29 132 археологічних артефактів;
- 22 256 документів й фотографій;
- 31 321 предметів нумізматики;
- 905 старих книг;
- 4601 старих журналів та газет;
- 5017 філателістичних одиниць;
- 2788 предметів декоративно-ужиткового мистецтва;
- 82 меморіальних об'єктів;
- 1117 етнографічних витворів;
- 304 вексиліологічних витворів;
- 1547 одиниць військової форми та аксесуарів;
- 1922 видів зброї та обладунків;
- 2466 предметів одягу;
- 466 технічних об'єктів⁴.

Таким чином, було створено більше 15 000 облікових аналітичних карток за вищевказаними одиницями зберігання культурних об'єктів з музейних фондів. Кожен з описаних предметів було зфотографовано/відскановано, а їх зображення розміщено на аналітичних картках наукового опису, а також завантажено в базу даних.

До бази даних НМІМ, через внутрішню мережу, можуть отримати доступ усі музейні фахівці – куратори, музеєграфи, дослідники – в будь-який час, коли необхідно отримати інформацію про об'єкти культурної спадщини.

¹ Rapoarte anuale Muzeului Național de Istorie. URL: <https://www.nationalmuseum.md/en/research/>; <https://www.nationalmuseum.md/>

² Cornețchi A. Tehnologii digitale. P. 31.

³ The Institutional project of the National Museum of History of Moldova: *Museum heritage and historical memory: research, interpretation, presentation* (2020-2023). C/20.80009.0807.43. Director L. Zabolotnaia. URL: <https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Ordin%20nr.%2027-PC%20din%2029%20decembrie%202020%20cu%20anex%C4%83.pdf>

⁴ Rapoarte anuale Muzeului Național de Istorie a Moldovei. URL: <https://www.nationalmuseum.md/en/research/>; <https://www.nationalmuseum.md/>

Процес оцифрування не закінчується створенням (генерацією) цифрових культурних ресурсів, а триває шляхом забезпечення широкого доступу до створеного цифрового контенту. Нині НМІМ працює над створенням цифрового каталогу колекцій класифікованих культурних цінностей, до яких громадськість отримає можливість доступу на сайті музею.

Окреме місце в процесі оцифрування культурної історичної спадщини в музеї займає міжнародний проєкт “Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP”, який фінансується Спільною оперативною програмою прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства “Басейн Чорного моря 2014–2020”. Згодом термін реалізації проєкту було подовжено з 01.06.2020 до 30.11.2022. Пріоритетним напрямом проєкту є “Спільне просування бізнесу і підприємництва у сфері туризму і культури”. Команда НМІМ залучена до проєкту від самого початку. Партнерами НМІМ в проєкті є муніципалітет м. Несебр, Болгарія, а в якості основного бенефіціара виступає Музей національної історії та археології м. Констанца (МНІАК), Румунія¹.

Всі три установи-партнери, мають однакові види діяльності й однакові умови для виконання різних дій у рамках проєкту. Зокрема до листопада 2022 р. кожен з партнерів-учасників відсканують по 3 археологічних пам'ятки, 100 карт та 150 бібліографічних назв.

Основна мета проєкту – популяризація культурних цінностей в регіоні басейну Чорного моря. На веб-порталі, який знаходиться в процесі створення, будуть представлені 3D-моделі археологічних пам'яток, будівель, археологічних об'єктів та розкопок. Крім того, 3D-моделі археологічних знахідок знаходяться у веденні НМІМ, МНІАК та Археологічного музею м. Несебр (АМН)².

Веб-портал також буде вміщувати інтегровану бібліотечну систему, оцифровану колекцію старих карт та SIG (Sistem Informațional Geografic) на основі WEB для географічної прив'язки представлених об'єктів. Усі дані (кількість відсканованих об'єктів в 3D) будуть доступні на сторінці проєкту <https://arhicup.com/>³ та за адресою <https://sketchfab.com/nmhm>⁴. Робоча мова – англійська⁵.

Відзначаючи певні позитивні зміни в процесі оцифрування, в той же час вважаємо за необхідне підкреслити, що в Молдові поки немає незалежного моніторингу процесу щодо стану оцифрування музейних колекцій, але є доступна статистика про хід оцифрування колекцій музеїв, електронних каталогів та їхніх он-лайн порталів. Також ще не створено національну базу даних по музеям Молдови, не відомо скільки сканованих творів та їх зображень, у відсотковому співвідношенні, доступні для перегляду в рамках вже існуючих сайтів музеїв, якими темпами в різних музеях відбувається (чи загалом відбувається?) оцифрування й скільки сканованих творів вже доступно.

Труднощі перших спроб створення електронного каталогу.

Як свідчить світовий досвід, процес оцифрування й створення електронних каталогів за визначенням не може бути блискавичним: перші кроки оцифрування музейних колекцій були непростими на Заході, де свого часу ініціювали цю практику, й було потрібно більш ніж одне десятиліття, аби прийти до перших значних результатів. На наш погляд, серед чисельних питань, які потребують активного й якомога скорішого мозкового штурму (brainstorming), в першу чергу, повинні бути поставлені та вирішені наступні задачі:

По-перше, яким є ставлення співробітників музеїв до ідеї оцифрування та їх професійна підготовленість до цієї роботи, як на рівні теоретичних знань та практичних навичок, так і на рівні технічного оснащення цього процесу.

¹ Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP (project BSB 867 Black Sea of Achaeology, History and Culture Portal / ARHICUP) URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

² Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

³ URL: <https://arhicup.com/>

⁴ URL: <https://locals.md/2022/sketchfab/sketchfab-nmhm/>

⁵ Василяке М., Топал Д. Звіт по проєкту Сторінка археології, історії і культури Чорного моря – ARHICUP. URL: https://www.nationalmuseum.md/en/news/archive/june_27_2022/

По-друге, планується тотальне оцифрування творів або ж буде проведено попередню вибірку так званих “найбільш значущих” робіт? Чи буде національний мега-каталог музеїв Молдови містити опис творів виключно за наявності їх зображення чи буде допущено опис без візуального показу?

По-третє, якою мірою мега-каталог музею буде відкритим для широкої громадськості в інтернет-просторі і яким чином буде регулюватися питання з використанням зображень? Буде практика вільного використання візуальних матеріалів (як це пропонує світова ініціатива Open GLAM)¹ чи музеї все ж таки будуть брати за це платню?

Особливу увагу заслуговує питання – як в сучасній практиці історичних досліджень, особливо, у воєнний час або внаслідок стихійних лих, використовуються технології 3D-реконструкції й доповненої реальності для збереження об’єктів культурної спадщини.

Завдяки оцифруванню є можливість детально відновити втрачений, знищений, частково або повністю пошкоджений предмет. Різні історичні, архітектурні пам’ятки, предмети мистецтва, давні писемні джерела тощо, дозволять фахівцям з комп’ютерних технологій у тісній взаємодії з істориками, архітекторами, археологами відтворити їх 3D-реконструкцію за описами, зображеннями, кресленнями, планами, що збереглися. Цифрові технології допомагають також отримати уявлення про вигляд втраченої пам’ятки, про її інтер’єри, та загалом, як виглядав простір в минулому. Історичні реконструкції із залученням інноваційних технологій сприяють не лише збереженню культурної спадщини, але й популяризації історії.

Не менш важливим є правовий аспект процесу оцифрування. В правовій площині оцифрування культурної спадщини зачіпає проблеми визнання авторства, ліцензування та боротьби з соруфрод (хибними претензіями авторів або установ щодо творів, які визнані суспільним надбанням; а також в етичній сфері – те, як мають бути зроблені репродукції, аби не плутати їх з оригіналами тощо).

Правовий аспект відіграє особливу роль в період війн, коли незаконно вивозяться, захоплюються й викрадаються унікальні історичні та художні предмети (пам’ятки) національного надбання країни. Завдяки електронним каталогам буде не важко в міжнародних судових інстанціях довести неспростовну приналежність власнику (музею) того чи іншого предмета.

Digitization of cultural heritage in the National Museum of History of Moldova within the framework of scientific projects: experience and challenges of modernity

Modern challenges and problems of historical science are closely interconnected with the turn towards mass digitization of historical sources. Of particular relevance is the question of how in the modern practice of historical research, especially in wartime or during natural disasters, 3D reconstruction and augmented reality technologies are used to preserve cultural heritage.

Thanks to digitization, it becomes possible to partially or completely, in detail, restore a lost, destroyed, or damaged object. Digital technologies also help to get an idea about the appearance of a lost site, about its interiors, about how this space looked in the past. Historical reconstructions with the involvement of innovative technologies contribute not only to the preservation of cultural heritage, but also to the popularization of history.

Equally important is the legal aspect of the digitization process. In the legal field, the digitization of cultural heritage touches upon the issues of recognition of authorship, licensing, and the fight against copyfraud (false claims by authors or institutions regarding works that have been declared in the public domain; ethically, how reproductions should be made so as not to be confused with originals, etc.).

The legal aspect plays a special role during wars, when unique historical and artistic objects (monuments) belonging to the national heritage of a country are illegally exported, seized and stolen. Thanks to the electronic catalogs, it will not be difficult to prove in international courts the irrefutable belonging of an object to the owner (museum).

¹ URL: <https://openglam.org/>

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: MED	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: N-33548	
		Nr. Registrului de colecție: FB-20996	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Medalii			
Tip categorial /Denumire: Medalie comemorativă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Medalie comemorativă „355 de ani de atestare documentară a bisericii Domnești din Bîrlad, 1634-1933”			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: România, București, C. Dumitrescu, artist plastic, M. Fețița, sculptor			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic:			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: România			
Data descoperirii /colectării:			
Condiții descoperire / colectare:			
Descoperit de /Colectat de:			
Proveniență: România, București			
Dată: 1991			
Material, Tehnică: Tombac, batere, gravare			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: D: 60 mm; G: 108,49 g.			
Numărul de piese componente: 1 Semnificație patrimonială: Valoare memorială, valoare istorică			
Marcă, Semnătură, Sigiliu:			
Inscripții: Română		Limba:	
Stare de conservare: Bună			
Vârsta*:		Sex*:	
Preparate*:			
Tehnici de preparare*:			
Preparat de*:			

Personalități, Evenimente: Vasile Lupu, ctitorul Bisericii Domnești din Bîrlad

Descriere: Medalie circulară din metal galben. Avers: Semicircular „Vasile Lupu Domn al „Țării Moldovei”. În plan central efigia domnitorului Vasile Lupu, la stânga – anii de domnie 1634-1653. Revers: Pe semicerc sus „Biserica Domnească din Bîrlad”, jos „Ctitorie a domnitorului V. Lupu”. Imaginea ctitoriei domnești din Bîrlad. Sus „355 ani”, jos „Societatea Filatelică „Tutova” Bîrlad 1991”. Muchia netedă.

Tiraj 100 ex.

Cuvinte-cheie: MED; România; Medalii românești; Vasile Lupu; Biserica Domnească din Bîrlad; Societatea Filatelică „Tutova”

Bibliografie: C. Ciomei. Monetăria Statului. Activitate medalistică 1990-1997. București 1998, 10

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer:
Alte:					
Data intrării:	1991		Numărul documentului de intrare: Act 1337		
Proprietari anteriori: Societatea Numismatică Română					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 500 Lei			
Loc de păstrare: Depozit		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală:	

Intocmit: Chiroșca Adelaida	Verificat:	Expertizat:
Data, semnătura: 21 septembrie 2021	Data, semnătura:	Data, Semnătura:

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: ARH	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: T-267	
		Nr. Registrului de colecție: Arh-26054	
		Nr. de inventar vechi:	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Ceramica			
Tip categorial /Denumire: Amforă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Amforă cu ștampilă			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: La Tene, Cultura scitică, import grecesc			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic: Temoveca, tumulul 1, șanț, sector 3			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: Republica Moldova, r-nul Slobozia, între satele Temoveca și Parcani			
Data descoperirii /colectării: 1986			
Condiții descoperire / colectare: Săpături de salvare			
Descoperit de /Colectat de: Sava Eugen			
Proveniență: Heracleea Pontică, Grecia antică			
Dată: sec. IV a. Chr.			
Material, Tehnică: lut, roata olarului, ardere			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: I: 559 mm, D buzei: 90 mm			
Numărul de piese componente: 1 Semnificație patrimonială: Valoare istorică			
Marcă, Semnătură, Sigiliu: Ștampilă englică		Limba: greacă veche	
Stare de conservare: mediocră: fragment, lipsește piciorușul, corpul spart			
Vârsta*:		Sex*:	
Preparate*:			
Tehnici de preparare*:			
Preparat de*:			
Personalități, Evenimente:			

Descriere: Amforă, aproape întreagă, modelată din pastă cărămizie cu degresanți vizibili albi calcaroși, negri și nisip mășcat. Corpul tronconic. Buza mică, evazată, în formă de val slab evazată, gâtul cilindric lung, cu toatele ce pornesc sub buză și cad drept pe marginea umerilor amforici. Pe o parte a gâtului s-a păstrat o ștampilă englică, în două rânduri: ΕΙΠΙ ΘΕΑΝ[ΔΡΟΥ] sau ΘΕ(Ο)ΑΡΟΥ??? / ΕΥΚΛΕΩΝ, aceasta însemnă că ștampilă a fost aplicată de magistratul ΘΕΑΝΔΡΟΣ sau ΘΕΟΑΡΟΣ?, alături de producătorul ΕΥΚΛΕΩΝ. Vasul propriu-zis aparține tipului II-2, datat cu anii 70-30 ai sec. IV a. Chr.

Cuvinte-cheie: ARH; La Tene; Cultura scitică; Import grecesc; Amforă

Bibliografie: Manzura I.V., Larina O.V., Savva E.N. Issledovanie kurganov u sela Parkani, în AIM v 1986 g., 1992, pp. 171-189.

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer: V
Alte:					
Data intrării:	mai 2022		Numărul documentului de intrare: Act nr. 6, 202		
Proprietari anteriori: Muzeul de Arheologie și Etnografie al AȘM					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 800 MDL			
Loc de păstrare: depozit		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală: T-267	

Intocmit: Natalia Mateevici	Verificat: I. Tentiu	Expertizat: I. Tentiu
Data, semnătura: 16.03.2021	Data, semnătura: 11. 10. 2021	Data, Semnătura: 11. 10. 2021

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

FIȘĂ ANALITICĂ DE EVIDENȚĂ PENTRU BUNURI CULTURALE MOBILE

Deținător: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău		Domeniu: ARP	
Cod deținător: 006600029976		Numărul de Registru: T-280	
		Nr. Registrului de colecție:	
		Nr. de inventar vechi:	
Clasat:	Tezaur:	Fond:	PMIC:
Categorie: Grafică			
Tip categorial /Denumire: Stampă; compoziție batalistă			
Titlu, Subtip, Model, Specie, Denumire științifică, Denumire populară, Tezaur: Acțiune la Prut între turci și moscoviți/ Bătălia de la Stănilești			
Autor, Meșter, Școală, Atelier, Stil, Emitent, Comanditar, Epocă, Cultură: Mathaus Merian, gravor german; Comanditar Iohan Gottfried/Abelin			
Sit arheologic, Zonă etnografică, Etnie, Strat geologic:			
Loc descoperire /Loc colectare /Loc publicare: Germania			
Data descoperirii /colectării:			
Condiții descoperire / colectare:			
Descoperit de /Colectat de:			
Proveniență: Germania, or. Frankfurt			
Dată: 1759			
Material, Tehnică: Acvaforte, hârtie subțire			
Dimensiuni, Greutate, Paginație: L: 420mm, 380mm (orig.) LA: 350mm, 300 mm (orig.) Limba:			
Numărul de piese componente: Semnificație patrimonială: Valoare excepțională			
Marcă, Semnătură, Sigiliu:		Inscripții: Germană	
Stare de conservare: Mediocră: cu numeroase depuneri de murdărie, pete galbene, cu intervenții de susținere			
Vârsta*:		Sex*:	
Preparate*:			
Tehnici de preparare*:			
Preparat de*:			
Personalități, Evenimente: Bătălia de la Stănilești, 1711			

Descriere: Stampa, executată la comanda istoricului german Iohan Abelin, cunoscut ca autor cu numele Iohan Ludwig Gottfried, reprezintă o imagine generală a așezării trupelor turce și ruse pe malul Prutului, la Stănilești înainte de începutul bătăliei de la Stănilești (județul Vaslui). Pe centru este redat râul Prut, în partea de sus a râului fiind dislocată armata otomană, iar în partea de jos – armata Rusiei, fiind sprijinită de Dimitrie Cantemir (Principatul Moldovei). Prin diverse simboluri sunt înfățișate și numeroase anumite acțiuni și lucruri, fără descifrare și explicații. În partea de jos a stampe, la mijloc, în chenar este dată titlatura stampe în limba germană – „Action bey der Prutt zwijehen denen Turcken und Mofcoviten” (Acțiune la Prut dintre turci și moscoviți). Stampa a fost publicată în lucrarea în limba italiană „Colonna Traiana – Eretta Dal Senato, E Popolo Romano All, imperatore Traiano Augusto Nel Suo Foro in Roma” (Colonna lui Traian construită de Senat și poporul roman împăratului Traian în forumul său din Roma), ediția 1759. Lucrarea cuprinde și o expunere în limba latină, efectuată de Alfonso Ciaccone. În rezultatul bătăliei de la Stănilești, în 1711 în Moldova este instalat regimul fanariot, iar în Țara Românească în 1716. Dimitrie Cantemir se stabilește în Rusia.

Cuvinte-cheie: ARP; Grafică; Stampă; Principatul Moldovei; Bătălia de la Stănilești; Dimitrie Cantemir

Bibliografie:

Observații:

Mod deținere:	Achiziție:	Donație: V	Cercetare:	Custodie:	Transfer:
Alte:					
Data intrării:	12.02.2021		Numărul documentului de intrare: Act nr. 13, 2022		
Proprietari anteriori: Robert Denndorf, Germania					
Preț achiziție:		Valoarea nominală: 55 000 MDL			
Loc de păstrare:		Fișa de conservare/ restaurare:		Foto digitală: T-280	

Intocmit: E. Ploșnița	Verificat:	Expertizat: S. Chiriac
Data, semnătura: 28.06.2021	Data, semnătura:	Data, Semnătura: decembrie 2021

*Se completează pentru domeniul Științele Naturii

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024